

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ: КАК ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯЮ

Чориев Шохжахон Хабибуллоевич

Термезский университет экономики и сервиса, медицинский факультет

Email- shohjahonchoriyev44@gmail.com

Абстракт. В этой статье было изучено влияние изменения климата и уровня загрязнения воздуха на организм человека. В связи с тем, что загрязнение воздуха и изменение климата приобретают глобальный характер и становятся актуальной проблемой для человечества, в нашей статье мы изучили влияние загрязнения воздуха и изменения климата на организм человека и предоставили всю информацию.

Ключевые слова: сельскохозяйственные отходы, древесный и каменный уголь, навоз, СНСУД

Воздействие загрязнения воздуха на здоровье

Известны два основных типа загрязнения воздуха: загрязнение атмосферного воздуха (вне помещений) и загрязнение воздуха в домохозяйствах (внутри помещений). Загрязнение атмосферного воздуха является серьезной проблемой для здоровья окружающей среды, затрагивающей каждого жителя в странах с низким, средним и высоким уровнем дохода, поскольку его источник – сжигание ископаемого топлива – имеет повсеместное распространение. Загрязнение воздуха в домохозяйствах связано прежде всего с использованием открытых очагов и примитивных печей, работающих на твердых видах топлива (таких как древесина, сельскохозяйственные отходы, древесный и каменный уголь и навоз) и на керосине. Большинство таких домохозяйств относится к бедным слоям населения и проживает в странах с низким или средним уровнем дохода.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Воздействие дыма от костров при приготовлении пищи ежегодно становится причиной 3,2 миллиона случаев преждевременной смерти, в основном в странах с низким или средним уровнем дохода, где загрязняющие виды топлива и технологии используются каждый день, особенно в домашних условиях для приготовления пищи, отопления и освещения. Наибольшему воздействию такого загрязнения подвергаются женщины и дети, которые, как правило, в основном находятся внутри помещений. Население СНСУД страдает в наибольшей степени и от загрязнения атмосферного воздуха: ежегодно в них регистрируется 3,68 миллиона случаев преждевременной смерти, что почти в 8 раз превышает показатели смертности в странах с высоким уровнем дохода (0,47 миллиона).

Основными загрязнителями являются:

- твердые частицы, представляющие собой смесь твердых и жидких капель, причем более крупные частицы (PM10) образуются из пыли, морских брызг и пыли, переносимой ветром в результате эрозии, сельскохозяйственных работ, дорожного движения и горных работ, а более мелкие частицы (PM2,5) могут возникать из первичных источников (например, при сжигании топлива

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

электроэнергетическими установками, промышленными предприятиями или транспортными средствами) и вторичных источников (например, в результате химических реакций газов);

- диоксид азота (NO_2) – газ, образующийся в процессе сжигания топлива печами, газовыми плитами, транспортными средствами, промышленными предприятиями и объектами электрогенерации;

- диоксид серы – еще один газ, образующийся в основном при сжигании ископаемых видов топлива для домашнего отопления, на промышленных предприятиях и объектах электрогенерации; и

- приземный озон, образующийся в результате химической реакции газов, таких как NO_2 , в условиях солнечной радиации. Загрязняющим веществом, концентрация которого наиболее часто регламентируется нормативно-правовыми актами и вредное воздействие которого на здоровье многократно подтверждено, являются твердые частицы, за которыми следует диоксид азота.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Воздействие изменения климата на здоровье

В шестом докладе по итогам оценки (ДО 6) Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) сделан вывод о том, что климатические риски проявляются быстрее и станут более серьезными раньше, чем ожидалось до настоящего времени, а адаптироваться к усилению глобального потепления будет сложнее.

В докладе также отмечается, что 3,6 миллиарда человек уже живут в районах, в значительной степени подверженных изменению климата. При том что доля стран с низким уровнем дохода и малых островных развивающихся государств (МОСРГ) в общемировом объеме выбросов минимальна, они сталкиваются с наиболее тяжелыми последствиями для здоровья населения. За последнее десятилетие в уязвимых районах показатель смертности, связанной с экстремальными погодными явлениями, был в 15 раз выше, чем в менее уязвимых регионах.

Изменение климата оказывает воздействие на здоровье многочисленными способами, в том числе приводит к смерти и заболеваниям в результате все более частых экстремальных погодных явлений, таких как периоды сильной жары, штормы и наводнения, к дезорганизации продовольственных систем, а также к росту числа зоонозов, болезней пищевого происхождения, болезней, передающихся через воду, трансмиссивных болезней и психических расстройств. Кроме того, изменение климата подрывает многие социальные детерминанты хорошего здоровья, такие как средства к существованию, равенство и доступ к структурам здравоохранения и социальной поддержки. Эти обусловленные климатом риски для здоровья несоразмерно ощущают на себе наиболее уязвимые и обездоленные слои населения, включая женщин, детей,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

этнические меньшинства, бедные общины, мигрантов или перемещенных лиц, пожилых людей и лиц с сопутствующими нарушениями здоровья.

Хотя совершенно ясно, что изменение климата оказывает воздействие на здоровье человека, точная оценка масштабов и воздействия многих связанных с климатом рисков для здоровья остается сложной задачей. Вместе с тем научные достижения все в большей мере позволяют связывать рост заболеваемости и смертности с глобальным потеплением и более точно определять риски и масштаб этих угроз для здоровья.

По данным ВОЗ, 2 миллиарда человек лишены доступа к безопасной питьевой воде, и ежегодно 600 миллионов человек страдают от болезней пищевого происхождения, при этом 30% летальных исходов приходится на детей в возрасте до пяти лет. Климатические стресс-факторы приводят к повышению риска заболеваний пищевого происхождения или передаваемых через воду. В 2020 г. число людей, страдающих от голода, составило 770 миллионов человек, преимущественно в странах Африки и Азии. Изменение климата влияет на доступность, качество и разнообразие продовольствия и приводит к обострению продовольственных кризисов и кризисов в области питания.

Изменения уровней температуры и осадков способствуют распространению трансмиссивных заболеваний. В случае непринятия профилактических мер количество смертей от этих заболеваний, превышающее в настоящее время 700 000 случаев в год, может возрасти. Изменение климата не только непосредственно приводит к возникновению проблем с психическим здоровьем, таких как тревожные и посттравматические стрессовые расстройства, но и способствует развитию долгосрочных расстройств, обусловленных такими факторами, как перемещение населения и нарушение социальной сплоченности.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

По данным последних исследований, 37% связанных с жарой случаев смерти обусловлены антропогенным изменением климата. За 20 лет количество связанных с жарой случаев смерти среди людей старше 65 лет увеличилось на 70%. В 2020 г. количество людей, испытывающих дефицит продовольствия, возросло на 98 миллионов человек по сравнению со средним показателем за период 1981–2010 гг. Согласно консервативным прогнозам ВОЗ, к началу 2030-х годов в результате воздействия изменения климата на такие заболевания, как малярия, и режим наводнений в прибрежных районах, ежегодно будет регистрироваться 250 000 дополнительных случаев смерти. Вместе с тем сохраняются проблемы моделирования, особенно в плане отражения таких рисков, как засуха и миграционное давление.

Климатический кризис угрожает свести на нет достигнутый за последние 50 лет прогресс в области развития, глобального здравоохранения и сокращения нищеты, а также еще больше усилить существующее неравенство в области охраны здоровья между группами населения и внутри них. Он создает серьезные препятствия на пути обеспечения ВОУЗ, в том числе путем усугубления бремени

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

болезней и усиления существующих барьеров для доступа к услугам здравоохранения, зачастую в то время, когда они наиболее необходимы. Более 930 миллионов человек, или около 12% населения мира, расходуют не менее 10% своего семейного бюджета на оплату услуг здравоохранения. Поскольку беднейшие слои населения в основном не охвачены медицинским страхованием, потрясения и стрессы, оказывающие воздействие на здоровье, уже сейчас ежегодно ввергают в нищету около 100 миллионов человек, и последствия изменения климата усугубляют эту тенденцию.

Использованная литература

1. <https://www.who.int/>
2. <https://news.un.org/ru/story/2021/09/1409462>
3. <https://бризекс.рф/blog/zagryaznenie-vozduha-vliyanie-na-zdorove-cheloveka?srsltid=AfmBOooYgq61LXxjhn-uly9dPXtGEf2qj5yyy5CfHGKbhys9tQzKBD2s>
4. <https://journal.tinkoff.ru/dirty-air-danger/>
5. <https://www.ccacoalition.org/ru/news/air-pollution-and-impacts-womens-and-childrens-health-and-climate-change>